

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: TRANSFORMANDO NEGÓCIOS, EMPREGOS, RENDA E ECONOMIA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

NACIONAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: TRANSFORMING BUSINESS,
JOBS, INCOME AND NATIONAL ECONOMY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12516551

Adriano Queiroz Silva¹

RESUMO

O presente paper tem como tema o impacto da utilização da tecnologia *blockchain* nos negócios, na geração de empregos, na renda individual e nacional. Ressalta-se que essa temática tem grande relevância nos estudos acadêmicos, pois a tecnologia *blockchain*, originalmente concebida para sustentar a criptomoeda *Bitcoin*, surgiu como uma força transformadora que está redefinindo o panorama dos negócios, a geração de empregos, a renda individual e as economias nacionais. A *blockchain* está remodelando os negócios, eliminando intermediários, diminuindo custos e promovendo transparência em setores que vão desde a logística até o setor financeiro. O objetivo deste trabalho é apresentar perspectivas de tecnologia *blockchain*, discorrer sobre *blockchain* nos negócios, na geração de empregos, na renda individual e na economia nacional, e abordar também os benefícios que essa tecnologia pode trazer,

destacando os potenciais pontos críticos para a utilização plena e aceitação institucional por governos e empresas. Para tanto, quanto à metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Portanto, a tecnologia *blockchain* está revolucionando a forma como fazemos negócios, criando novas oportunidades de emprego e impactando positivamente a renda individual e nacional.

Palavras-chave: Tecnologia *Blockchain*. Negócios. Geração de Empregos. Renda Individual. Economia Nacional.

ABSTRACT

This paper focuses on the impact of using blockchain technology in business, job creation, and individual and national income. It is noteworthy that this theme has great relevance in academic studies, as blockchain technology, originally designed to support the Bitcoin cryptocurrency, has emerged as a transformative force that is redefining the business landscape, job creation, individual income and economies. national. Blockchain is reshaping business, eliminating intermediaries, lowering costs and promoting transparency in sectors ranging from logistics to finance. The objective of this work is to present perspectives on blockchain technology, discuss blockchain in business, job creation, individual income and the national economy, and also address the benefits that this technology can bring, highlighting the potential critical points for full use and institutional acceptance by governments and companies. To this end, regarding methodology, bibliographic research was used. Therefore, blockchain technology is revolutionizing the way we do business, creating new employment opportunities and positively impacting individual and national income.

Keywords: Blockchain Technology. Business. Job Generation. Individual Income. National Economy.

1 Introdução

Este paper aborda o impacto da tecnologia *blockchain* nos negócios, na geração de empregos, na renda individual e nacional. Justifica-se a relevância desse tema, pois a *blockchain* está se integrando cada vez mais à economia global, ultrapassando seu papel nas criptomoedas. Compreender como essa tecnologia afeta negócios, empregos e renda é crucial para indivíduos, empresas e governos em um cenário em constante evolução.

O objetivo deste trabalho é explorar perspectivas de tecnologia *blockchain*, examinar sua aplicação nos negócios, na geração de empregos, na renda individual e na economia nacional. Além disso, serão destacados os benefícios que essa tecnologia pode trazer, assim como os potenciais desafios para sua plena utilização e aceitação institucional por governos e empresas.

O estudo fundamenta-se em pesquisa bibliográfica para apresentar definições consolidadas de *blockchain*. Segundo Lakatos & Marconi (2022), pesquisa bibliográfica pode ser conceituada como uma listagem de referências já publicadas, no formato de artigos científicos (impressos ou virtuais), livros, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Esta pesquisa está estruturada em oito capítulos: 1 (Introdução), 2 (Tecnologia *Blockchain*), 3 (*Blockchain* nos Negócios), 4 (*Blockchain* na Geração de Empregos), 5 (*Blockchain* na Renda Individual), 6 (*Blockchain* na Economia Nacional), 7 (Benefícios do *Blockchain* e Potenciais Pontos Críticos) e 8 (Considerações Finais).

2 Tecnologia *Blockchain*

Para o dicionário *online* Dicio (2024, n.p), um dos significados de 'tecnologia' é "Teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação humana".

De acordo com Morabito (2017), *blockchain* concerne-se a um banco de dados distribuído e criptografado, que funciona como um repositório

público de informações que são permanentes e à prova de adulteração.

Conforme Berryhill, Bourgery e Hanson (2018), a tecnologia *blockchain* representa um sistema de registro digital distribuído que atua como um livro-razão aberto, compartilhado e confiável para fazer transações entre diferentes partes, sem depender de um órgão central para o armazenamento.

Segundo Siba e Prakash (2016), a tecnologia *blockchain* é um banco de dados distribuído, compartilhado e criptografado, servindo como um arquivo público de informações imutáveis. Ademais, ela oferece a flexibilidade de ser configurada de modo público, privado ou híbrido.

Para Tapscott e Tapscott (2018), o *blockchain* representa uma plataforma global e confiável para a realização de transações, denominada por eles como protocolo de confiança. Esse protocolo serve como a base para um número crescente de registros distribuídos em todo o mundo, sendo o *Blockchain Bitcoin* o mais proeminente entre eles. As tecnologias *blockchain* nos proporcionam a capacidade de transferir dinheiro de maneira direta e segura, sem necessidade de intermediários como instituições bancárias, organizações de cartão de crédito ou o *PayPal*.

Blockchain pode ser conceituado como um banco de dados descentralizado interligado por uma rede *peer-to-peer* (P2P) que funciona como um livro-razão da contabilidade, no qual as informações criptografadas são imutáveis.

A tecnologia *blockchain* que permitiu o surgimento da moeda *Bitcoin* está sendo empregada, atualmente, em vários ramos de negócios e em órgãos governamentais, devido à transparência, confiabilidade e segurança das informações.

3 Blockchain Nos Negócios

De acordo com o dicionário *online* Dicio (2024, n.p), um dos significados de 'negócio' é "Compromisso estabelecido entre pessoas, empresas etc.; negociação, transação: realizar bom negócio".

Conforme Tapscott e Tapscott (2018), a tecnologia *blockchain* fornece uma solução segura e eficiente não apenas para eliminar intermediários, mas também para consideravelmente diminuir os gastos associados a transações. Essa tecnologia tem o potencial de reconfigurar organizações em forma de redes, compartilhando o controle financeiro e possibilitando a geração de riqueza, pavimentando assim o caminho para um futuro bem-sucedido.

Segundo Morabito (2017), as tecnologias *blockchains* têm a capacidade de automatizar comunicações, incorporando fragmentos de código conhecidos como 'contratos inteligentes'. Esses contratos utilizam uma lógica baseada em condições, onde se uma ação específica ocorre, então outra ação é desencadeada. A execução desses contratos inteligentes não requer a intervenção humana de forma alguma. Isso implica que os contratos inteligentes operam de forma descentralizada, funcionando independentemente de intermediários ou regulamentações de terceiros.

Além disso, os contratos inteligentes fazem com que as transações sejam céleres, sem a necessidade de terceiros, aumentando a eficácia organizacional e a satisfação dos clientes, já que as informações do *blockchain* são seguras, confiáveis e imutáveis.

No mundo dos negócios, a tecnologia *blockchain* está revolucionando como as transações são conduzidas. Ela proporciona um registro distribuído, transparente e imutável de todas as transações, eliminando a necessidade de intermediários. Isso reduz custos e aumenta a eficiência. Ademais, contratos inteligentes, programas autônomos baseados em *blockchain*, automatizam a execução de acordos, economizando tempo e recursos.

Desse modo, empresas e órgãos governamentais de alguns países já estão utilizando a tecnologia *blockchain*, para melhorar a rastreabilidade, a segurança e a confiança em suas operações. Por conseguinte, a *blockchain* está fazendo com que o mercado de profissionais qualificados aumente.

A adoção gradativa da tecnologia *blockchain* está criando uma demanda significativa por profissionais especializados e está influenciando a geração de empregos em diversos ramos de atividade.

4 Blockchain Na Geração De Empregos

Para o dicionário *online* Priberam (2024, n.p), um dos significados de 'emprego' é ,,,,“Ocupação remunerada e determinada a que alguém se dedica”.

De acordo com Tapscott e Tapscott (2018), durante a reunião anual de 2015 no Fórum Econômico Mundial, realizada em Davos, Suíça, um painel composto por executivos das empresas Microsoft, Facebook e Vodafone abordou o impacto da tecnologia *blockchain* no mercado de trabalho. Todos estiveram de acordo que, conquanto as inovações tecnológicas possam causar distúrbios temporários no emprego, em geral, elas geram novas oportunidades e gradualmente aumentam a disponibilidade de trabalho.

A expansão da *blockchain* tem gerado uma demanda crescente por profissionais que compreendam a tecnologia. Esse grupo inclui desenvolvedores de *blockchain*, que projetam e implementam infraestruturas descentralizadas, e especialistas em segurança cibernética, que garantem a proteção das redes *blockchain*. Consultores de conformidade são necessários para auxiliar organizações na implementação de soluções *blockchain* conforme as regulamentações específicas.

Ademais, o mercado de empregos relacionados à *blockchain* é global. Profissionais especializados têm a oportunidade de trabalhar em projetos e organizações do mundo todo, aproveitando as possibilidades de trabalho remoto e colaboração internacional.

A tecnologia *blockchain* tem um impacto direto na renda individual, proporcionando oportunidades de inclusão financeira, investimentos acessíveis e maior controle sobre os recursos financeiros.

5 Blockchain Na Renda Individual

Conforme as palavras de Tapscott e Tapscott (2018), em vez de abordar o crescente problema da desigualdade social apenas por meio da redistribuição de renda, temos a oportunidade de transmutar a maneira como a renda é distribuída, permitindo que pessoas de diversas origens, como agricultores e músicos, possam contribuir de maneira mais inclusiva e desde o início na criação da riqueza. Isso abre um mundo de possibilidades que parece não ter limites.

Nesse sentido, a tecnologia *blockchain* tem o potencial de fornecer inclusão financeira a milhões de cidadãos em todo o mundo que não têm acesso aos serviços bancários tradicionais. As transações *blockchain* podem ser realizadas por meio de smartphones, consentindo que pessoas que não fazem parte do sistema bancário acessem serviços financeiros essenciais, como transferências de dinheiro e pagamentos.

Segundo Morabito (2017), no contexto do *Bitcoin*, o processo de iniciar uma transação ocorre quando a pessoa que receberá as moedas (ou *tokens* digitais) futuramente compartilha sua chave pública com o detentor original. A transferência das moedas acontece por meio da aplicação de uma assinatura digital em um valor hash. Essas chaves públicas representam endereços que são criptograficamente gerados e registrados na tecnologia *blockchain*.

Dessa forma, a capacidade de tokenização de ativos, como imóveis, obras de arte e ações de empresas, torna os investimentos acessíveis a um público mais amplo. Os tokens representam frações de ativos, permitindo que indivíduos invistam em ativos que anteriormente eram inacessíveis devido às barreiras financeiras.

Logo, a tecnologia *blockchain* não apenas afeta as organizações, mas também tem um impacto direto na renda individual. Ela proporciona inclusão financeira ao permitir o acesso a serviços financeiros para cidadãos não bancarizados. A tokenização de ativos, que permite que ativos valiosos sejam divididos em frações, torna o investimento mais acessível para indivíduos. Ademais, a *blockchain* oferece maior controle sobre a privacidade financeira e a proteção de dados pessoais.

A inclusão da tecnologia *blockchain* nas economias nacionais tem o potencial de desencadear uma série de transformações significativas.

6 Blockchain Na Economia Nacional

De acordo com as ideias de Tapscott e Tapscott (2018), as Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) no contexto do *blockchain* têm o potencial não apenas de aprimorar a eficácia e a eficiência na angariação de fundos, resultando em custos menores para quem emite as ações, mas também de serem altamente inclusivas, consentindo a participação de grupos de investidores que anteriormente eram considerados inacessíveis. Até o momento, as opções para abordar a desigualdade de renda e riqueza se limitaram, na melhor das hipóteses, a aumentar os impostos para os mais ricos ou, na pior das hipóteses, à expropriação total dos bens pelo Estado. Em vez de simplesmente redistribuir e confiscar riqueza, devemos explorar como o *blockchain* pode criar oportunidades para compartilhar de maneira justa a riqueza produzida pela sociedade.

A tecnologia *blockchain* pode aperfeiçoar a coleta de impostos de forma substancial. A transparência e a rastreabilidade da tecnologia garantem que as transações sejam registradas de forma precisa e inalterável,

tornando a evasão fiscal mais difícil. Isso pode resultar em uma base tributária mais sólida e em receitas fiscais mais confiáveis.

Desse modo, as startups concernentes à *blockchain* estão prosperando em todo o mundo. Os governos que apoiam e regulamentam de maneira adequada o ecossistema de *startups* de *blockchain* podem atrair organizações inovadoras e talentos, estimulando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico.

Portanto, a colaboração entre governos, organizações e instituições de ensino é essencial para aproveitar o potencial da *blockchain* e abordar esses desafios de forma eficaz. A economia nacional está se transmutando à medida que a tecnologia *blockchain* se torna mais proeminente, e seu impacto pode ser crucial para o desenvolvimento econômico de um país.

7 Benefícios Do *Blockchain* E Potenciais Pontos Críticos

Para Morabito (2017), a tecnologia *blockchain* traz consigo uma ampla gama de vantagens. Entre esses benefícios, destacam-se elementos como confiabilidade, transparência, autonomia, celeridade, robustez, alcance global e eficácia.

Dessa maneira, a tecnologia *blockchain* proporciona uma ampla gama de benefícios, que incluem: eficiência e redução de custos, eliminação de intermediários, transparência e integridade, oportunidades de investimento, inclusão financeira, rastreabilidade de produtos, inovação tecnológica e desenvolvimento econômico.

Destacam-se os seguintes pontos críticos para utilização plena e aceitação institucional: regulamentação, interoperabilidade, escalabilidade, segurança cibernética, aceitação institucional, educação e conscientização.

Logo, a tecnologia *blockchain* proporciona uma série de benefícios significativos, contudo, a superação de desafios como escalabilidade, regulamentação e segurança cibernética é imprescindível para sua utilização plena e aceitação institucional. À medida que a tecnologia *blockchain* continua a progredir, sua integração na sociedade e nos negócios depende da capacidade de enfrentar essas dificuldades de forma eficaz.

8 Considerações Finais

Considera-se que o objetivo deste paper foi atingido, pois foram apresentadas definições de *blockchain*, discorreu-se sobre a tecnologia *blockchain* nos negócios, na geração de empregos, na renda individual e na economia nacional, e foi abordado também os benefícios que essa tecnologia pode trazer, destacando os potenciais pontos críticos para a utilização plena e aceitação institucional por governos e organizações.

Conclui-se que a tecnologia *blockchain* está transformando a forma como fazemos negócios, criando novas oportunidades de emprego e impactando positivamente a renda individual e nacional. A proporção que sua adoção continua a crescer, é imprescindível que organizações e governos estejam atentos às implicações dessa tecnologia e continuem buscando maneiras de aproveitar seu potencial para o benefício de todos. A *blockchain* não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma força transformadora que moldará o futuro dos negócios e da economia mundial.

Referências Bibliográficas

Berryhill, J., Bourgerly, T., & Hanson, A. (2018). *Blockchains Unchained: Blockchain*

Technology and its Use in the Public Sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 28. Paris: OECD Publishing. doi:
<https://doi.org/10.1787/3c32c429-en>.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2022). *Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso* (9a ed.). São Paulo: Atlas.

Morabito, V. (2017). *Business Innovation Through Blockchain: The B³ Perspective*. Milan: Springer.

Siba, T. K., & Prakash, A. (2016). Block-Chain: An Evolving Technology. *Global Journal of Enterprise Information System*, 8(4), 29-35.

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2018). *Blockchain Revolution: Como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo* [e-book kindle]. São Paulo: SENAI-SP Editora, ISBN: 978-85-8393-789-0.

¹Graduado em Administração (ESAMAZ/PA). MBA em Gestão Pública (ESTRATEGIO/FAAM/PA). Mestrando em Administração de Empresas pela MUST University. E-mail: adrianoqsilva@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil